

УСТОЙЧИВОСТ КЪМ АБИОТИЧЕН СТРЕС ПРИ ГРАХ¹

МАГДАЛЕНА КОЛЕВА

RESISTANCE TO ABIOTIC STRESS IN PEA

MAGDALENA KOLEVA

Abstract: *Peas are a major protein crop for many countries around the world, including Bulgaria. The pea yield is determined by a number of abiotic and biotic factors. For the conditions of our country the main abiotic factors limiting the production of peas are water deficit and low temperatures. This review presents summary information on the characteristics, genetic control and test methods for breeding materials for water deficiency and low temperatures.*

Keywords: *pea, Pisum sativum, water deficiency, low temperatures*

Грахът е основна протеинова култура за много страни по света. Той се отглежда основно за фуражно зърно и в по-малка степен като градински – за производство на зелени бобове и семена, които се характеризират с прекрасни вкусови, хранителни и кулинарни качества и се използват в прясно, замразено или консервирано състояние. Размерът на добивите от грах се определя от редица абиотични и биотични фактори. В световен мащаб са създадени стотици високопродуктивни сортове с ценни стопански качества, устойчиви на абиотичен и биотичен стрес.

Селекцията на сортове, устойчиви/толерантни на абиотичен стрес е сериозно предизвикателство в наши дни

¹ Статията е разработена по проект „Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите“ на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020.

[1]. За условията на нашата страна основни абиотични фактори, лимитиращи производството на грах са валежите и ниските температури.

СУХОУСТОЙЧИВОСТ

В условията на глобално засушаване все по-голяма става нуждата от създаване на сортове, толерантни към воден дефицит [1]. В момента, в световен мащаб това е основно направление при селекцията към абиотичен стрес при всички култури, включително и при граха.

Според някои автори воден дефицит през всяка една фаза от развитието на граха води до намаляване на добива, като степента на намаление зависи от конкретната фенофаза и продължителността на поява на водния дефицит [1, 2]. Грахът е култура със сравнително висока потребност от вода през вегетационния период, особено при поникване, цъфтеж и наливане на бобовете [2]. Според Kachout et al. [1] грахът е по-чувствителен на засушаване през репродуктивната си фаза в сравнение с покълнване и поникване. Авторите установяват достоверно намаляване на добива в условия на воден дефицит в резултат на намаляване на броя бобове /растение и семена/ боб.

При абиотичен стрес в резултат на адаптационни механизми в растението настъпват анатомо-морфологични изменения на отделни тъкани и органи. Според Grzesiak et al. [2] толерантните на суша генотипове имат по-малки и с по-къс връх на нарастване поници, по-силно развита коренова система, малко на брой и с редуцирана големина устица по двата епидермиса.

Селекцията на устойчивост/толерантност към суша изисква наличен изходен селекционен материал и ясни критерии и скали за отчитане на признака.

Според Vus et al. [3] определянето на толерантност към засушаване в ранна вегетационна фаза чрез покълнване на семена в осмотични разтвори е най-удобната, евтина и ефективна методика. Авторите

проследяват толерантността към суша на четири сорта грах, като поставят семена на съответните сортове в разтвор на PEG (полиетилен гликол) с различна концентрация (5, 10, 15, 20, 25%). Получените резултати показват, че PEG 25% е летален за всички проучвани образци. При PEG 20% и 25% покълнват семената само на един от сортовете, а при PEG 10% на два сорта. Концентрация на разтвора 5% води до покълване на всички сортове, но с различна степен. На база получените данни авторите изчисляват LD_{50} т.е. концентрацията, при която поникват 50% от семената на всички проучвани образци. Получените резултати дават основание на авторите да препоръчат потапяне на семена грах в PEG с концентрация 8,359% като най-лесния и сигурен метод за установяване на толерантност към суша в ранни фази от развитието на културата.

При пролетните сортове грах за условията на нашата страна критична по отношение на воден дефицит е репродуктивната фаза, тъй като през повечето години валежите през месеците май и юни са под нормата. В литературата липсва обаче методика за оценка на признака през тази фаза. Според Сеуһан [4] силната зависимост на репродуктивната фаза от валежите е една от причините за вариране на добива по години при пролетните сортове грах. Според автора зимните сортове имат по-стабилен добив, тъй като репродуктивната фаза настъпва по-рано, в месеци с по-добра водна обезпеченост. За условията на нашата страна обаче при зимните сортове се наблюдава воден дефицит в ранните фази от развитието на граха, тъй като най-често през месеците септември и октомври валежите са под нормата. Описаният от Vus et al. [3] метод може успешно да се прилага при тези сортове за установяване на толерантността им към суша. Зимните сортове грах трябва да отговарят и на още един основен селекционен критерий: да издържат ниските температури през зимата.

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

Зимоустойчивостта е комплексен, количествен признак, който се обуславя от генотипа и околната среда [4]. Много от отглежданите сортове по света, включително пролетните сортове грах са определяни като толерантни на студ или хладоустойчиви [5]. Според Сеуһан [4] зимоустойчивостта при граха не е идентична с тази при пшеницата и постигането ѝ чрез целенасочена селекция е предизвикателство.

Много от селекционните програми, насочени към създаване на зимоустойчиви сортове грах, използват като изходен материал образци *P. fulvum*, които издържат температури от минус 6°C без това да води до повреди по листата и загиване на растения [6]. При образци *P. sativum* устойчивостта варира от 5 до 100%. Eteve [7] определя температури под минус 23°C като летални за граха, а температури от минус 6°C до минус 14°C като неутрални, т.е. не предизвикват повреди при закалени растения грах. Сеуһан [4] идентифицира генотипове, които издържат минус 16,8°C в отсъствие на снежна покривка. Според Kostov and Pavlov [8] за условията на България е необходимо сортовете да издържат минус 12°C - минус 20°C при полски условия.

Проучвания за установяване на генетичния контрол на зимоустойчивостта при грах показват, че признакът е количествен и се контролира от междинен доминанс [9], свръхдоминанс [4], адитивни гени [10]. Liesenfeld et al. [11] идентифицират три или четири гена или скачени групи, контролиращи зимоустойчивостта при граха. Според авторите като морфологични маркери на признака могат да се използват оцветяването на хилума и семенната обвивка. Георгиева и др. [12] установяват положителна корелация между толерантността на образци грах към ниски температури и съдържанието на водоразтворими захари на растенията ($r=0.833$), индексът на жизнениост на семената ($r=0.691$), и отрицателна корелация с относителното водно съдържание ($r=-0.862$) на листата.

Признакът зимоустойчивост се определя както при полски, така и при лабораторни условия. При полски условия реакцията на образците е в пряка зависимост от температурите през зимния период.

Изпитването на образците при контролирани условия дава възможност да се проследи реакцията им при въздействие на различни температури за различен период от време. В литературата са описани две основни методики.

Първата методика е прилагана основно при чуждестранни проучвания. Растенията се отглеждат при 22°C/17°C (ден/нощ) и 16 часа фотопериод до поява на 2-ри/3-ти лист. При достигане на тази фенофаза за закаляване растенията се отглеждат при $4 \pm 0.2^\circ\text{C}$ и 9 часа фотопериод в продължение на четири седмици [13]. След това се поставят в специални камери на 2°C, като постепенно температурата в камерите се понижава с 2°C на час до достигане на четири тестови температури: минус 4°C, минус 8°C, минус 12°C и минус 16°C [10]. Растенията се подлагат на тези тестови температури за период от един час, след което се поставят на 4°C за 24 часа, а след това се отглеждат при първоначалните условия [10,13]. Според Nomer et al. [13] контролирано излагане на образците при минус 9°C е достатъчно за идентифициране на генотипове с междинна зимоустойчивост.

Втората методика се среща в публикации от български автори. Тя е заимствана от метод за изпитване на зимоустойчивостта при пшеница по т. нар. метод на прякото замразяване [14]. При него растенията се отглеждат във вегетационни съдове при естествени условия до достигане на температура на въздуха минус 6°C, след което се преместват в хладилни камери на минус 5°C и постепенно (до 2°C на час) температурата се понижава до минус 11°C. Въздействието на крайната температура продължава три часа, след което образците се изваждат от хладилната камера и се аклиматизират постепенно до температура минус 2°C [15].

При полски и контролирани условия селекционната оценка се поставя най-често като процент оцелели растения [10,13]. Според Сеуһан [4] е възможно използването на петстепенна скала, създадена за определяне на признака при образци *Phaseolus* sp. от Guye et al. [16]. В публикации от български автори се среща показателят преживяемост p ($p=n/N*100$), където n е брой живи растения, а N общ брой растения. Този показател класифицира образците в три групи: толерантни ($p>75\%$), средно толерантни ($50\%<p<75\%$) и чувствителни ($p<50\%$) [17].

Използвайки описаната вече методика, Георгиева и др. [12] отнасят българския сорт зимен грах „Мир“ към групата на толерантните сортове с $p=100\%$. Според авторите българският сорт зимен грах „Весела“ също се характеризира с изключителна толерантност към ниски температури.

Сорт „Мраз“, който до 2019 г. беше вписан в официалната сортова листа на страната е сръбски зимен сорт с афила тип на листата. Според Mihailović et al. [18] той се отличава с изключителна устойчивост на ниски температури, висока продуктивност (5500 кг/ха), маса на 1000 семена – 200 гр и добив на протеин 1100 кг/ха.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Kachout**, S.S., S. Benyoussef, A. Zoghلامي and M. Chakroun. Effect of Water Deficit during Germination and Flowering Period of Grass Pea (*Lathyrus sativus* L.). *International Journal of Plant Breeding and Genetics*, vol. 13: 12-18, 2019.
2. **Grzesiak**, S., M. Iijima, Y. Kono and A. Yamauchi. Differences in drought tolerance between cultivars of field bean and field pea. Morphological characteristics, germination and seedling growth. *Acta physiologiae plantarum*, vol. 19 (3): 339-348, 1997.
3. **Vus**, N., A. Vasilenko, V. Lyutenko, L. Kobizeva, L. Shevchenko. Assessment of drought resistance of pea accessions from the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine at different concentrations of PEG-6000. *Current Aspects and Prospects in Plant Breeding*: 55-56, 2019.

4. **Ceyhan**, E. Genetic analysis of cold hardiness in pea (*Pisum sativum* L.). *Journal of Plant Science*, vol. 1 (2): 138-143, 2006.
5. **Mihov**, M.I., A.A. Mehanjiev, M.V. Stojanova. Opportunities for Enlarging of Germplasm in Spring Peas. *ISHS Acta Horticulturae* 462; 10.17660/ActaHortic.1997.462.127, 1996.
6. **Balachkova**, N.E., A.P. Lakhanov, V.N. Zaitsev. Resistance of pea and French bean breeding material to unfavourable temperatures. *Nauchno-Tekhnicheskii Byulleten*, vol. 35: 66-71, 1986.
7. **Eteve**, G. Breeding for cold tolerance and winter hardiness in pea. *Proceedings - Easter School in Agricultural Science*, University of Nottingham, 1985.
8. **Kostov**, K., D. Pavlov. Forage production. Academic Publishing House of the Higher Agricultural University, Plovdiv, 1999.
9. **Causin**, J. R., A. Massager, and A. Vingere. Breeding for yield in common peas. *The peas Crops*. P.H. Hebblethwaite, M.C. Heath and T.C.K. Dawkins (Eds.). Butterworths. 115-129, 1985.
10. **Auld**, D.L., R.L. Ditterline, G.A. Murray and J.B. Swensen. Screening Peas for Winterhardiness Under Field and Laboratory Conditions. *Crop Science*, vol. 23 (1): 85-88, 1983.
11. **Liesenfeld**, D.R., D.L. Auld, G.A. Murray and J.B. Swensen. Transmittance of Winterhardiness in Segregated Populations of Peas. *Crop Science*, vol. 26 (1): 49-54, 1986.
12. **Георгиева**, Н., И. Николова, В. Косев, А. Илиева, Н. Тахсин. Сравнителна оценка на толерантността към ниски температури на образци грах. *Journal of Mountain Agriculture on the Balkans*, vol. 21 (2): 101-111, 2018.
13. **Homer**, A., Ş. Mevlüt and Ü. Kucukozdemir. Evaluation of Pea (*Pisum sativum* L.) Germplasm for Winter Hardiness in Central Anatolia, Turkey, Using Field and Controlled Environment. *Czech J. Genet. Plant Breed.*, 52, (2): 55–63, 2016.
14. **Tsenov**, A. and D. Petrova. Methods for evaluation of breeding materials of winter cereal and grain-legume crops to stress impacts. *Rasteniєvadni nauki*, 6, 77-86 (Bg), 1984.
15. **Popova**, J. Study on cold resistance of forage pea hybrids. *Rasteniєvadni nauki*, 3/6, 4-43 (Bg), 1991.
16. **Guye**, M.G., L. Vigh, G.M. Wilson. Recovery after Chilling: An Assessment of Chill-Tolerance in *Phaseolus* spp. *Journal of experimental botany*, vol. 38: 631-701, 1987.
17. **Muehlbauer**, F. J. and W.J. Kaiser. Expanding the production and use of cool season food legumes: A global perspective of persistent

constraints and of opportunities and strategies for further increasing the productivity and use of pea, lentil, faba bean, chickpea and grasspea in different farming systems. Springer Science & Business Media, USA. 2012.

18. **Mihailović, V.**, S. Vasiljević, Đ. Karagić, B. Milošević, V. Radojević, V. Popović, I. Đalović. The first serbian cultivar of winter pea for grain, NS-Mraz. *Acta agriculturae Serbica*, vol. 24, br. 47: 3-11, 2019.